

УДК 616-6-091-811:616-007.15(575.2)

Результаты лечения рака слюнных желез в Кыргызстане

Арстанбеков Сабырбек Рустамович, старший преподаватель
Ошский государственный университет, медицинский факультет, г. Ош
Жумабаев Амангелди Рахматилдеевич, главный научный сотрудник
Национальный центр онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики, г. Бишкек
Арстанбеков Маматжан Арстанбекович,
заведующий кафедрой ортопедической и терапевтической стоматологии
Ошский государственный университет, медицинский факультет, г. Ош
Исраилов Бакыт Абдыхапизович, преподаватель
Ошский государственный университет, медицинский факультет, г. Ош

Аннотация. Актуальность проблемы: заболеваемость злокачественными опухолями слюнных желез в Кыргызской Республике встречается редко, но вызывает патологии от 1 до 3% случаев. Выявление возможных факторов риска может способствовать эффективной профилактике, следовательно, и снижению уровня заболеваемости. Данная работа является первой попыткой систематизации данных по злокачественным эпителиальным опухолям слюнных желез в Кыргызской Республике.

Цель исследования: установление закономерностей распространения, частоты и динамики заболеваемости, и улучшение результатов лечения злокачественных эпителиальных опухолей слюнных желез в Кыргызской республике.

Материалы и методы исследования. Данная работа основана на результатах данных Национального центра онкологии, гематологии, Ошского межобластного центра онкологии и онкологического отделения Жалал-Абадской областной больницы период с 2005 по 2015 гг. За период исследований было зарегистрировано 318 случаев злокачественных эпителиальных опухолей слюнных желез. При обработке материала учитывались места проживания, возраст, этническое происхождение.

Результаты. Исследования показали следующие данные: мужчины заболевают чаще, чем женщины (0,65 и 0,52, соответственно). Заболеваемость с возрастом увеличивается: самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в возрастной группе 80-84 лет (9,9 у мужчин и 3,53 у женщин). Отмечается этническая вариабельность в распространении рака слюнных желез: достоверность в уровне заболеваемости у лиц узбекской национальности (0,15), чем у кыргызов (0,83) и русских (1,03). Жители сельской местности заболевают чаще (1,33), чем в городской (0,39) ($p < 0,001$).

Выводы:

1. Общая пятилетняя выживаемость злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез при второй стадии опухолевого процесса была равна - 79,8±11,2%, третьей - 60,5±9,6% и четвертой - 55,4±3,9% ($p < 0,05$).

2. Одногодичная выживаемость больных злокачественными опухолями околоушной слюнной железы (97,9±6,7%), была выше чем подчелюстной (86,0±11,1%) ($p > 0,05$).

Ключевые слова: факторы прогноза, опухоли слюнных желез, лечение, выживаемость.

Results of treatment of salivary cancer in Kyrgyzstan

Sabyrbek Rustamovich Arstanbekov, Senior Lecturer
Osh State University, Faculty of Medicine, Osh
Amangeldi Rakhmatilidzeevich Zhumabaev, Chief Researcher
National Center of Oncology and Hematology
under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek
Arstanbekov Mamatzhan Arstanbekovich,
head of the department orthopedic and therapeutic dentistry Osh
Osh State University, Faculty of Medicine
Israilov Bakyt Abdykhapizovich, teacher
Osh State University, Faculty of Medicine, Osh

Annotation. The urgency of the problem of the incidence of malignant tumors of the salivary glands in the Kyrgyz Republic is rare, but cause pathologies from 1 to 3% of cases. Identification of possible risk factors can contribute to effective prevention, and therefore, to reduce the incidence rate. This work is the first attempt to systematize data on malignant epithelial tumors of the salivary glands in the Kyrgyz Republic.

Objective of the study: to establish patterns of distribution, frequency and dynamics of morbidity, and to improve the results of treatment of malignant epithelial tumors of the salivary glands in the Kyrgyz Republic.

Materials and research methods. This work is based on the results of the data of the National Center of Oncology, Hematology, Osh Interregional Oncology Center and the Oncology Department of the Jalal-Abad Regional Hospital from 2005 to 2015. During the study period, 318 cases of patients with malignant epithelial tumors of the salivary glands were registered. When processing the material characterizing the incidence, the distribution was carried out by regions, place of residence (city, village), age, ethnic origin, separately by year and for the entire study period.

Results: Studies have shown (0.65 and 0.52, respectively). The incidence rate increases with age: the highest incidence rate was recorded in the 80-84 age group (9.9 for men and 3.53 for women). Ethnic variability in the spread of salivary gland cancer is noted: reliability in the incidence rate in people of Uzbek nationality (0.15) than among Kyrgyz (0.83) and Russians (1.03). Residents of rural areas get sick more often (1.33) than in urban areas (0.39) ($p < 0.001$).

Conclusions:

1. The overall five-year survival rate of malignant epithelial tumors of the salivary glands at the second stage of the tumor process was $79.8 \pm 11.2\%$, the third - $60.5 \pm 9.6\%$ and the fourth - $55.4 \pm 3.9\%$. ($p < 0.05$).

2. The one-year survival rate of patients with malignant tumors of the parotid salivary gland ($97.9 \pm 6.7\%$) was higher than that of the submandibular ($86.0 \pm 11.1\%$) ($p > 0.05$).

Keywords: prognostic factors, salivary gland tumors, treatment, survival.

Актуальность проблемы. Онкологическая заболеваемость является предметом изучения и пристального наблюдения врачей онкологов, которые в последствие исследования обнаружили, что возникновение опухоли слюнных желез остается неизменной и составляет до 5% в структуре онкологической заболеваемости. В Кыргызской республике существует N количество факторов возникновения данного заболевания, которое носит пагубное влияние на слои населения, так как ежегодно регистрируется 30 новых случаев заболевания. Истинные причины возникновения и развития опухолей слюнных желез до сих пор не установлены. Тем не менее, с развитием научных, в первую очередь эпидемиологических и экспериментальных исследований, определенные этиологические моменты в развитии рака слюнных желез стали проясняться.

Ряд исследователей считают, что концентрация нитритов, нитратов и окиси азота в слюнных железах, как и бактерии в полости рта играют определенную роль в генезе опухолей слюнных желез. Закись азота играет важную роль в васкулярной и метаболической функции, где также участвует L-аргинин. Все это поддерживает гомеостаз, нарушение которого может участвовать в онкогенезе [1].

Известно, что нитриты могут играть полезную роль у взрослых в функционировании желудочно-кишечной и сердечно-сосудистой системы. При попадании нитритов некоторые из них превращаются в окись азота в желудке и могут оказывать защитное действие в желудочно-кишечном тракте и по всему организму, в том числе в полости рта [2].

Высокие концентрации нитрита, присутствующего в слюне, могут при подкислении генерировать окиси азота в желудке в достаточном количестве, чтобы обеспечить защиту от проглатываемых патогенов. С. Duncan в эксперименте на крысах показали, что снижение концентрации нитритов повышает колонизацию рта бактериями. Показано также, что у людей увеличение производства слюнного нитрита в результате приема нитрата повышает производство оксида азота в полости рта [3].

До недавнего времени нитраты воспринимались как сугубо вредные пищевые ингредиенты, которые вызывают инфантильную метгемоглобинемию, канцерогенез и, возможно, даже тератогенез. Эпидемиологические исследования не смогли обосновать это.

проходит энтеросаливарную циркуляцию, рециркулируется в крови, концентрируется слюнными железами, выделяется в слюне и связывается с грамположительными анаэробами на языке. Далее учитывая выше изложенные моменты нужно отметить что существует некая зависимость в изменчивости в пространстве злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез в зависимости от географических, этнических и повозрастных аспектах. [4].

Опухоли слюнных желез являются довольно редкой онкологической патологией при большинстве исследований и изучений которого не превышают 1-3%. Однако, все авторы отмечают многогранность клиники и морфологии [5, с. 78]. Имеются определенные особенности в распределении по локализации, по полу, степени дифференцировки, гистологической картине, неопределенности в прогностическом плане и другие [6, с. 2195]. Адьювантная лучевая терапия проводится при раке слюнных желез в случаях, если в краях резекции обнаруживаются признаки опухолевого роста или граница опухоли располагается крайне близко к краю резекции [7, с. 4247]. Локорегионарный рецидив после комбинированного лечения развивается у 4,9-32% пациентов, отдаленное метастазирование, в большинстве своем в легкие, - в 10-18,9% случаев [8, с. 4014;]. На выживаемость при раке ОСЖ существенное пагубное влияние оказывают размер опухоли и инвазия лицевого нерва, а также некоторые гистологические характеристики опухоли [9, с. 770; 10, с. 286].

Цель исследования: выявление факторов, влияющих на результаты лечения больных раком слюнных желез в Кыргызстане. Установление закономерностей распространения, частоты и динамики заболеваемости, а также улучшение результатов лечения больных со злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез в Кыргызской Республике.

Задачи исследования:

1. Выявить и изучить основные закономерности в распространении злокачественных эпителиальных опухолей слюнных желез в общей структуре общей онкологической заболеваемости в Кыргызской Республике.

2. Изучить этнические, половозрастные особенности распространения злокачественных эпителиальных опухолей слюнных желез.

3. Провести оценку климатогеографической вариабельности злокачественных эпителиальных опухолей слюнных желез в Кыргызской Республике.

Изучить факторы риска, влияющие на распространённость, прогноз и результаты лечения злокачественных эпителиальных опухолей слюнных желез

Материалы и методы исследования служили данные зарегистрированные обо всех случаях злокачественных эпителиальных опухолей слюнной железы, взятых из материала Национального центра онкологии и гематологии, Ошского межобластного центра онкологии и онкологического отделения Жалал-Абадской областной больницы период с 2005 по 2015 гг. (11 лет). Данная работа является актуальной в то же время первой попыткой систематизации данных по злокачественным эпителиальным опухолям больших и малых слюнных желез в Кыргызской Республике.

За период исследований было зарегистрировано 318 случаев злокачественных эпителиальных опухолей слюнных желез, что дает нам понимать о редкости данной патологии. Соотношение мужчин и женщин, заболевших злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез, было следующим – 166 мужчин и 152 женщины или 1,09, т.е. было практически одинаковым.

По национальному составу было зарегистрировано 206 лиц кыргызской национальности больных злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез. Также за период исследований было зарегистрировано 48 лиц со злокачественными опухолями слюнных желез русской национальности, узбекской – 50 человек Пациентов других этнических групп было незначительное количество – 14 человек.

В сельской местности количество больных проживало 219 человек со злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез, а в городской – 99 человек.

С целью повышения эффективности диагностики злокачественных эпителиальных опухолей слюнных желез на основании данных литературы и собственного опыта нами был использован алгоритм обследования больных с этой патологией. Данный алгоритм включает в себя основные современные методы обследования пациента с учетом особенностей распространения ЗОСЖ.

Алгоритм обследования больных с ЗОСЖ.

I. Обязательные методы обследования

1. Осмотр
2. Визуальная оценка конфигурации лица и функций мимической мускулатуры
3. Пальпаторное бимануальное обследование слюнных желез.
4. Орофарингоскопия
5. Стандартная сонография
6. Рентгенологическое исследование грудной клетки
7. Лабораторные методы исследования
8. Цитологический метод исследования (пункция)

II. Дополнительные методы исследования

1. Гистологический метод исследования (биопсия)

2. Ортопантомография челюстей

3. Компьютерная томография

4. Магнитно-резонансная томография ЗОСЖ

Необходимо отметить важность разработки правильной тактики лечения больных с ЗОСЖ при первичном их обращении в клинику. При этом обязательно консультация или участие в операции квалифицированного онколога, специалиста в области челюстно-лицевой хирургии.

Результаты и обсуждение.

При изучении территориального распространения заболевания опухолей слюнных желез в г. Бишкек, было зарегистрировано 57 пациентов с злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез, что составило 17,9%. Относительно большим числом пациентов была представлена Чуйская область – 87 случаев (27,4%). В Иссык-Кульской и Жалал-Абадской областях было зарегистрировано 44 и 42 пациентов, соответственно, что составило 13,8% и 13,2%, соответственно. В Ошской области было зарегистрировано 35 (11,0%) пациентов злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез, затем в Нарынской (24 или 7,5%), Таласской (18 или 5,7%) и Баткенской (11 или 3,5%).

Возрастной контингент зарегистрированных больных колебался от 10 до 89 лет, средний возраст составил 58,1±9,7 лет. Максимальное количество больных отмечено в возрасте 50–69 лет, составив 147 (46,2%) пациентов. Меньший контингент зарегистрированных случаев был зафиксирован в молодом возрасте или до 30 лет, где выявлено 25 (7,9%) больных. Примерно четвертая часть больных зарегистрирована в группе от 31 до 49 лет которая в совокупности составляет – 82 больных. В самой старшей возрастной группе (более 70 лет) было отмечено 64 больных или 20,1%.

Из заболевания слюнных желез наиболее часто регистрируемым случаем поражения является околоушная слюнная железа, относящаяся к большим слюнным железам. Из 318 выявленных больных с опухолями слюнных желез в 246 случаях (77,4%) поражалась околоушная слюнная железа. Нами было исследовано, что правая околоушная слюнная железа поражалась несколько чаще (140 случаев), чем левая (106 случаев).

Также при злокачественных эпителиальных опухолях подчелюстных слюнных желез отмечалось более частое поражение правой стороны (35 случаев), чем левой (29 случаев).

Довольно редко встречается злокачественные эпителиальные опухоли малых слюнных желез, в ходе нашего исследования за 15 лет было зарегистрировано только у 8 больных.

Более чем треть случаев частоты поражения наблюдалось у околоушной слюнной железы – . Затем по частоте поражение наблюдалось в области подчелюстных слюнных желез – 20,1% и затем группа опухолей из малых слюнных желез – 2,4%.

При изучении пациентов злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез по стадиям, было обнаружено, что подавляющее количество зарегистрированных пациентов были с запущенными формами болезни – в III (диаметр первичной опухоли 4–6 см) и IV (диаметр первичной

опухоли более 6 см и/или распространение на соседние органы) стадиях. Вместе взятые они составили 67,3% случаев. С первой стадией опухолевого процесса больных ЗОСЖ зарегистрировано не было. Со второй стадией (диаметр первичной опухоли 2–4 см) опухоли было выявлено лишь 104 больных ЗОСЖ, что составило 32,7%. Эти выявленные данные свидетельствуют о недостатках в ранней диагностике ЗОСЖ и неудовлетворительной работе онкологической службы, в целом.

Отмечено неравномерное распределение злокачественных эпителиальных опухолей слюнных желез относительно возрастных групп и по полу. Самый высокий уровень интенсивного (грубого) показателя заболеваемости зарегистрирован в возрастной группе 80–84 лет, где он составил 9,9 у мужчин и 3,53 у женщин, на 100 тысяч соответствующей популяции.

В общем, среднегодовой показатель заболеваемости мужчин злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез за исследуемый период времени (11 лет) в Кыргызстане составил 0,55 на 100 тысяч соответствующей популяции.

Кривые интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости не совпадали, что связано неодинаковой численностью рассматриваемых популяций.

Стандартизованные показатели (мировой стандарт) заболеваемости были несколько выше, чем интенсивные (0,65 и 0,52).

Стандартизованный показатель был значительно выше, чем интенсивный у мужчин (0,93 и 0,55). А у женщин разница между показателями была не выраженной (0,49 интенсивный и 0,56 стандартизованный).

Этнический состав населения является одним из ведущих эпидемиологических факторов, способствующих возникновению злокачественных опухолей вообще и опухолей слюнных желез, в частности. В нашей работе анализу были подвергнуты три основные этнические группы населения республики: кыргызы, узбеки и русские.

Показатель заболеваемости в коренной этнической группе кыргызов составил $0,83 \pm 0,1$ на 100 тысяч соответствующей популяции. За исследуемый период времени было зарегистрировано 48 лиц со злокачественными опухолями слюнных желез русской национальности. Показатель заболеваемости составил $1,03 \pm 0,2$ на 100 тысяч соответствующей этнической группы. Т.е. заболеваемость среди русских была несколько выше, чем среди кыргызов, однако разность показателей заболеваемости между кыргызами и русскими была не достоверной ($p > 0,05$). Но при рассмотрении показателя заболеваемости у узбеков, оказалось, что он был достоверно ниже, чем у русских и кыргызов.

О том, что социальные условия влияют на уровень заболеваемости раком, в том числе опухолями слюнных желез, было доказано тем, заболеваемость была статистически достоверно выше среди сельской популяции, чем городской – 1,33 и 0,39, соответственно ($p < 0,001$).

Также подробный анализ заболеваемости по регионам выявил зоны с относительно высоким, средним и низким уровнями распространения опухолями слюнных желез.

Были также получены интересные результаты, свидетельствующие о различиях в показателях заболеваемости в зависимости от проживания в различных высотных поясах. Эти различия связаны в основном с неодинаковым влиянием факторов окружающей среды и этническим составом изучаемых территорий.

Из 318 больных злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез наибольшее число пациентов было зарегистрировано в двух регионах – г. Бишкеке – 57 (17,9%) и Чуйской области 87 (27,4%). Показатель заболеваемости наиболее высокий был в Чуйской области – 1,0 на 100 тысяч. Затем по уровню заболеваемости находились Иссык-кульский и Нарынский регионы – 0,94 и 0,88 на 100 000 населения.

При изучении показателей заболеваемости в зависимости от высоты проживания в определенном регионе было показано, что достоверных различий в уровнях не было отмечено. Следовательно, гипотеза о влиянии горной гипоксии на распространенность опухолей слюнных желез не подходит для этих видов злокачественных новообразований. По-видимому, большую роль здесь играют другие этиологические факторы, такие как образ жизни, и в первую очередь влияние алкоголя и курения.

При рассмотрении динамики показателей заболеваемости злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез по годам было выявлено, что средние значения имеют относительно стабильный характер, с небольшим повышением трендов. Т.е. в ближайшие 3–5 лет уровень заболеваемости будет находиться в пределах 0,6–0,65 на 100 тысяч населения.

Анализ проведенных исследований по изучению отдаленных результатов лечения пациентов ЗОСЖ показал, что имеются определенные особенности и закономерности. Основным критерием эффективности того или иного метода лечения безусловно является показатель общей продолжительности жизни.

Выживаемость была выше в группе пациентов в возрасте 40–49 лет, а также в возрастной группе 70 и старше лет по сравнению с лицами до 30 лет. Показатели выживаемости в других возрастных группах заметно не отличались.

В начальных стадиях ЗОСЖ отмечались относительно лучшие результаты касательно общей продолжительности жизни. Так, при второй стадии пятилетняя выживаемость составляла $76,6 \pm 5,5\%$, при третьей – $60,5 \pm 9,6\%$, тогда как при четвертой пятилетней рубеж перешли лишь $45,4 \pm 4,9\%$ больных.

Статистически достоверной разницы между сравниваемыми величинами по годам, полученными при анализе выживаемости в зависимости от гистологической структуры, нами не выявлено. Тем, не менее, определенная тенденция в сторону улучшения показателей выживаемости при мукоэпидермоидной ($74,1 \pm 2,6\%$) и цистаденоидной ($74,5 \pm 2,9\%$) карциномах слюнных желез по сравнению с папиллярной ($71,3 \pm 2,2\%$) аденокарциномой, прослеживается.

Большой интерес представляет изучение выживаемости в зависимости от методов специальной терапии. Наилучшие результаты были получены при комбинированном лечении ЗОСЖ. Так, при сочетании операции с лучевой терапией пятилетняя выживаемость составила - $71,9 \pm 4,2\%$, а при использовании облучения и химиотерапии - $66,7 \pm 5,5\%$. Эти показатели были статистически достоверно выше, чем при использовании других методов лечения. Относительно удовлетворительные результаты получены при использовании лучевой терапии в качестве монотерапии ($52,9 \pm 6,5\%$). Мы уверены, что при применении современных источников облучения, можно добиться значительно лучших результатов в лечении ЗОСЖ.

Довольно редко встречается злокачественные эпителиальные опухоли малых слюнных желез, в ходе нашего исследования было зарегистрировано только у 8 больных за 15 лет.

Более чем треть случаев частоты поражения наблюдалось в околоушной слюнной железе, а в области подчелюстных слюнных желез - 20,1% и затем группа опухолей из малых слюнных желез - 2,4%.

Подавляющее количество зарегистрированных больных были с запущенными формами болезни - в III (диаметр первичной опухоли 4-6 см) и IV (диаметр первичной опухоли более 6 см и/или распространение на соседние органы) стадиях. Вместе взятые они составили 67,3% случаев.

Стандартизованные показатели (мировой стандарт) заболеваемости были несколько выше, чем интенсивные (0,65 и 0,52), причем у мужчин (0,93 и 0,55), а у женщин разница между показателями была не выраженной (0,49 интенсивный и 0,56 стандартизованный).

Показатель заболеваемости в коренной этнической группе кыргызов составил $0,83 \pm 0,1$ на 100 тысяч соответствующей популяции, а у 48 лиц с ЗОСЖ русской национальности - $1,03 \pm 0,2$ на 100 тысяч соответствующей этнической группы. Но при рассмотрении показателя заболеваемости у узбеков, оказалось, что он был достоверно ниже, чем у русских и кыргызов.

Из 318 больных злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез наибольшее число пациентов было зарегистрировано в двух регионах -

г. Бишкеке - 57 (17,9%) и Чуйской области 87 (27,4%), где показатель заболеваемости - 1,0 на 100 тысяч. Затем по уровню заболеваемости находились Иссык-кульский и Нарынский регионы - 0,94 и 0,88 на 100 000 населения.

Выживаемость была выше в группе больных в возрасте 40-49 лет, а также в возрастной группе 70 и старше лет по сравнению с лицами до 30 лет. Показатели выживаемости в других возрастных группах заметно не отличались.

При II стадии пятилетняя выживаемость составила $76,6 \pm 5,5\%$, при III - $60,5 \pm 9,6\%$, тогда как при IV - пятилетней рубеж перешли лишь $45,4 \pm 4,9\%$ больных.

Определенная тенденция в сторону улучшения показателей выживаемости отмечена при мукоэпидермоидной ($74,1 \pm 2,6\%$) и цистаденоидной ($74,5 \pm 2,9\%$) карциномах слюнных желез по сравнению с папиллярной ($71,3 \pm 2,2\%$) аденокарциномой, прослеживается.

Наилучшие результаты были получены при комбинированном лечении ЗОСЖ. Так, при сочетании операции с лучевой терапией пятилетняя выживаемость составила - $71,9 \pm 4,2\%$, а при использовании облучения и химиотерапии - $66,7 \pm 5,5\%$ наблюдениях. В заключение необходимо отметить что, злокачественные опухоли слюнных желез обладают морфологическим полиморфизмом, комбинированный подход остается единственным эффективным способом лечения рака слюнных желез T1-4 N0, вне зависимости от пола и возраста пациентов. Применение лучевой терапии в самостоятельном режиме возможно только в отдельных наблюдениях.

Заключение: Таким образом, двухлетняя выживаемость при отсутствии поражения лимфатических узлов шеи составила - $96,7 \pm 1,7\%$, при наличии - $64,3 \pm 6,0\%$ ($p < 0,05$). Пять и более лет пережили при проведении операции и лучевой терапии - $71,9 \pm 4,2\%$ больных, лучевой терапии и химиотерапии - $66,7 \pm 5,5\%$, только лучевой терапии - $52,9 \pm 6,5\%$ и симптоматическом лечении - $58,3 \pm 5,9\%$ больных раком слюнных желез. Разница была статистически достоверной между группами больных, получивших комбинированное лечение и лучевую терапию.

Литература:

1. Злокачественные опухоли слюнных желез [Электронный ресурс] клинические рекомендации. - 2019. - 36 с. - Режим доступа: http://www.nmicrk.ru/upload/nauka/klinichickie-rekomendatsii/2019/_1.pdf
2. Nitrate reductase activity of bacteria in saliva of term and preterm infants [Text] / [J. A. Kanady, A. W. Aruni, J. R. Ninnis et al.]. // Nitric Oxide. - 2012. - Vol. 27, N 4. - P. 193-200.
3. From nitrate to nitric oxide: the role of salivary glands and oral bacteria [Text] / [X. M. Qu, Z. F. Wu, B. X. Pang et al.]. // J. Dent. Res. - 2016. - Vol. 95, N 13. - P. 1452-1456.
4. Dietary nitrate in man: friend or foe [Text] / [G. M. McKnight, C. W. Duncan, C. Leifert, M. H. Golden]. // Br. J. Nutr. - 1999. - Vol. 81, N 5. - P. 349-358.
5. Арстанбеков С.П., Жумабаев А.П. Особенности распространения опухоли слюнных желез в Киргистане // Санитарный врач 2019.-№11. -С. 78-80.
6. Taghavi N., Sargolzaei S., Mashhadiabbas F., Akbarzadeh A., Kardouni P. Salivary gland tumors: a 15-year report from Iran // Turk Patoloji Derg. 2016.-Vol. 32(1).-P. 35-9. doi: 10.5146/tjpath.2015.01336.
7. Torabinia N., Khalesi S. Clinicopathological study of 229 cases of salivary gland tumors in Isfahan population. // Dent Res J (Isfahan). 2014.-Vol.11(5). - P.559-63.
8. Iqbal H., Bhatti AB., Hussain R., Jamshed A. Ten year experience with surgery and radiation in the management of malignant major salivary gland tumors // Cancer Prev. 2014 -Vol. 15(5).- P. 2195-9.

9. Patel S., Mourad WF., Wang C., Dhanireddy B., Concert C., Ryniak M., Khorsandi AS., Shourbaji RA., Li Z., Culliney B., Patel R., Bakst RL., Tran T., Shasha D., Schantz S., Persky MS., Hu KS., Harrison LB. Postoperative radiation therapy for parotid pleomorphic adenoma with close or positive margins: treatment outcomes and toxicities // *Anticancer Res.* 2014 -Vol. 34(8). -P. 4247-51.

10. Ali S., Bryant R., Palmer FL., DiLorenzo M., Shah JP., Patel SG., Ganly I. Distant Metastases in Patients with Carcinoma of the Major Salivary Glands // *Ann Surg Oncol.* 2015 -Vol. 22(12). -P. 4014-9.

References:

1. Malignant tumors of the salivary glands [Electronic resource] clinical guidelines. - 2019. - 36 p. - Access mode: http://www.nmicrk.ru/upload/nauka/klinichickie-rekomendatsii/2019/_1.pdf

2. Nitrate reductase activity of bacteria in saliva of term and preterm infants [Text] / [J. A. Kanady, A. W. Aruni, J. R. Ninnis et al.]. // *Nitric Oxide.* - 2012. - Vol. 27, N 4. - P. 193-200.

3. From nitrate to nitric oxide: the role of salivary glands and oral bacteria [Text] / [X. M. Qu, Z. F. Wu, B. X. Pang et al.]. // *J. Dent. Res.* - 2016. - Vol. 95, N 13. - P. 1452-1456.

4. Dietary nitrate in man: friend or foe [Text] / [G. M. McKnight, C. W. Duncan, C. Leifert, M. H. Golden]. // *Br. J. Nutr.* - 1999. - Vol. 81, N 5. - P. 349-358.

5. Arstanbekov S.R., Zhumabaev A.R. Features of the spread of tumors of the salivary glands in Kyrgyzstan // *Sanitary Doctor* 2019.-№11. -WITH. 78-80.

6. Taghavi N., Sargolzaei S., Mashhadiabbas F., Akbarzadeh A., Kardouni P. Salivary gland tumors: a 15-year report from Iran // *Turk Patoloji Derg.* 2016.-Vol. 32(1).-P. 35-9. doi: 10.5146/tjpath.2015.01336.

7. Torabinia N., Khalesi S. Clinicopathological study of 229 cases of salivary gland tumors in Isfahan population. // *Dent Res J (Isfahan).* 2014.-Vol.11(5). - P.559-63.

8. Iqbal H., Bhatti AB., Hussain R., Jamshed A. Ten year experience with surgery and radiation in the management of malignant major salivary gland tumors // *Cancer Prev.* 2014 -Vol. 15(5).- P. 2195-9.

9. Patel S., Mourad WF., Wang C., Dhanireddy B., Concert C., Ryniak M., Khorsandi AS., Shourbaji RA., Li Z., Culliney B., Patel R., Bakst RL., Tran T., Shasha D., Schantz S., Persky MS., Hu KS., Harrison LB. Postoperative radiation therapy for parotid pleomorphic adenoma with close or positive margins: treatment outcomes and toxicities // *Anticancer Res.* 2014 -Vol. 34(8). -P. 4247-51.

10. Ali S., Bryant R., Palmer FL., DiLorenzo M., Shah JP., Patel SG., Ganly I. Distant Metastases in Patients with Carcinoma of the Major Salivary Glands // *Ann Surg Oncol.* 2015 -Vol. 22(12). -P. 4014-9.